

FUNKSIYA TO‘LA TEKSHIRISH, FUNKSIYA UZLUKSIZLIGI

D.B.Ismoilova., S.Q.Xudayberdiyeva

Mirzo ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179154](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179154)

Kalit so‘zlar. Funksiya, to‘la tekshirish, uzluksizlik, hosila, monotonlik, maksimal, minimal, interval, grafik, aniqlanish sohasi.

Annotatsiya. Hammamiz bilamizki, funkسيyani to‘la tekshirishda hosiladan ko‘proq va keng miqyosda foydalanamiz. Yana shuningdek, biror bir funkسيyani ishlash uchun albatta, funkسيyani tadqiq qilish, grafigini tuzish, monotonlik, maksimal, minimal intervallarni toppish va bu funkسيya haqidagi bilimlar qanday vazifalar bilan birga kelishini bilishimiz va o‘rganishimiz lozim bo‘ladi. Biz bu maqolada funkسيyani to‘la tekshirishda va uning uzluksizligini aniqlashda ishlatiladigan ba‘zi yo‘llarni ko‘rib chiqamiz.

Kirish. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning qarorlariga muvofiq: Belgilansinki, “Matematika ta’limi bo‘yicha o‘quv-uslubiy materiallarni muvofiqlashtirish” laboratoriyasi faoliyatini moliyalashtirish O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan Institutni saqlash uchun ajratilgan mablag‘lar doirasida amalga oshiriladi.

2021-yil 1-sentabrdan boshlab shunday tartib o‘rnatilsinki, unga muvofiq davlat ta’lim muassasalarida qo‘llaniladigan matematika fani bo‘yicha darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarni ishlab chiqishda majburiy tartibda Institutning ekspert xulosasi olinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 2020-yil 1-sentabrga qadar: matematika bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalar talab etiladigan ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarining o‘quv rejalarida matematika fani uchun ajratilgan soatlar hajmini oshirish;

kadrlar iste’molchilari mutaxassislarini jalb etgan holda bitiruvchilarda sohaga oid matematika bo‘yicha amaliy bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilgan loyiha ishlarini amalga oshirish;

kadrlarni integrativ fanlararo tayyorlash maqsadida matematika ta’lim yo‘nalishlarida qo‘shimcha fanlarni (biologiya, geologiya, kimyo, fizika va boshqalar) joriy qilish choralarini ko‘rsin.

Institut huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan Matematika fani va ta’limini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi (keyingi o‘rinlarda - Jamg‘arma) tashkil etilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Jamg‘arma faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida Institut tuzilmasida Jamg‘arma mablag‘lari hisobidan saqlanadigan 2 shtat birligidan iborat Matematika fani va ta’limini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘larini boshqarish guruhi tashkil etilsin.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Innovatsion rivojlanish vazirligi va Fanlar akademiyasining matematika sohasidagi fundamental va amaliy ilmiy izlanishlari natijalariga ko‘ra amaliyotdagi muayyan muammoning yechimini taklif etgan olimlarni mukofotlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro mukofotini (keyingi o‘rinlarda - Mukofot) ta’ sis etish to‘g‘risidagi taklifiga rozilik berilsin.

Biz bu qarordan ko‘rishimiz mumkinki, so‘ngi yillarda yurtimizda matematika sohasiga katta e‘tibor berilmoqda. Biz yoshlar ham bu imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz lozim.

Endi esa misollarni ishlash usullariga kelsak. Birinchi navbatda, hosilasiz funksiya beradigan ma‘lumotlardan to‘liq foydalanishimiz lozim. Shu bilan, funksiyaning ishlashi ketma-ketligiga kelsak, funksiyaning doimiylik intervallarini topamiz, so‘ng funksiyaning ildizlarini topamiz, bu yerda funksiyaning ildizlari bizga ularni koordinata o‘qini qayerida joylashganini bilishimizga yordam beradi.

Misollar ishlashda bilamizki, har bir ildizga yaqin joyda grafik tuzamiz. Aniqlanish sohasining har bir uzilish nuqtasi yaqinida funksiya grafigini tuzamiz. Agar qiymat nuqtaga yaqin bo‘lsa, u holda funksiyaning qiymati moyil bo‘ladi. Cheksiz uzoq nuqtalar qo‘shnisida grafik qanday olib borishini aniqlaymiz. Buning uchun, limitlardan foydalanib yozamiz.

Muhimi funksiya birlikdan deyarli juda katta farq qilmaydi. Endi esa, hosila uning doimiylik intervallarini topamiz va ular funksiya uchun monotonlik intervallari bo‘ladi, hosila nolga teng bo‘lgan nuqtalarni topamiz va maksimal nuqta qayerda, minimal nuqta qayerda ekanligini aniqlaymiz.

Keling, oraliqda hosilaning belgisi nima ekanligini va bu nuqtalarning qaysi biri maksimal nuqta va qaysi biri minimal nuqta ekanligini aniqlaymiz. Ma‘lumki, hosilaning doimiy belgisi intervallardir. Birinchi navbatda funksiyaning maksimal va minimal nuqtalarini aniqlab olishimiz lozim. Shundan so‘ng funksiyaning grafigini tuzib uni ko‘rib chiqishimiz lozim. Funksiya va intervalda monoton ravishda ortadi.

Funksiyaning juft yoki toqligini tekshirish haqida gapiradigan bo‘lsak, birinchi o‘rinda $y(-x)=y(x)$ sharti bajarilganda funksiya juft deb hisoblanadi. Bu grafikning Oy ga nisbatan simmetrik joylashganligini ko‘rsatadi. $y(-x)=-y(x)$ sharti bajarilganda funksiya toq deb hisoblanadi. Demak, simmetriya koordinatalarning kelib chiqishiga qarab ketadi. Agar kamida bitta tengsizlik bajarilmasa, biz umumiy shakl funksiyaning olamiz.

$y(-x) = y(x)$ tengligining bajarilishi funksiyaning juft ekanligini ko‘rsatadi. qurilayotganda Oy ga nisbatan simmetriya bo‘lishini hisobga olish kerak.

Ta‘rif. $y=f(x)$ funksiyaning argumenti $x-x_0$ da funksiyaning o‘zi shu nuqtadagi uning xususiy qiymatiga intilsa, ya‘ni $f(x)-f(x_0)$ bo‘lsa, u holda $y=f(x)$ funksiyaning x

to'plamni $x=x_0$ nuqtasida uzluksiz deyiladi va limit yoziladi. Endi funksiya limitining ketma-ketlik tilidagi ta'riflardan foydalanib, uzluksizlikning yana bir ta'rifini berish mumkin.

Ta'rif. (Geyne ta'rif). Agar E to'plamdan olingan x_0 nuqtaga yaqinlashuvchi har qanday $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$, sonli ketma-ketlik uchun unga mos keladigan $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), \dots$ ketma-ketlik $f(x_0)$ ga yaqinlashsa, u holda $f(x_0)$ funksiya x nuqtada uzluksiz deyiladi.

Xulosa. Matematikada, bir funksiya $f(x)$ ni $f(a)$ ga yaqin bo'lgan har xil x va a qiymatlari uchun ta'riflanadi. Agar a va b orasidagi har qanday ixtiyoriy nuqtada ($a < x < b$) funksiya qiymati ham mavjud bo'lsa, u uzluksiz deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М. Проектирование компьютерно-образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. Science and education. 2:8
2. Курбонов Ф.Ф, Абдужалолов Ў.Ў. Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. Science and education. 2:9 (2021), Pp. 354-363.
3. Qurbonov G.G., Shadmanova Sh.R. Matematika fanini masofadan o'qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 667-677.
4. Курбонов Г.Г., Суюндукова А.А. Особенности обучения по курсу «Математика» в начальной школе. Science and education. 2:2 (2021), Pp. 727-735.
5. Курбонов Г.Г., Камолова Г.Б. Умумтаълим мактабларининг математика дарсларида рақамли таълим технологияларидан фойдаланишнинг дидактик тамойиллари. Science and education. 3:1 (2022), Pp. 424-430.
6. Qurbonov G.G., Rahmatova F.M. Uumumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 678-684.
7. Мамуров Б.Ж., Жураева Н.О. Историзм в процессе обучения математике. Вестник науки и образования, 17-2 (95), 2020. Стр. 70-73
8. Мамуров Б.Ж., Жураева Н.О. О роли элементов истории математики в преподавании математики. Scientific achievements